

O'RTA ZARAFSHON HAVZASIDAGI ANTROPOGEN LANDSHAFTLARNING TURLARI.

Xurramova Nazira Xurram qizi

Orifjonova Iroda Orifjon qizi

o'qituvchilari

Sirojeva Jasmina Rustamovna

Ahmadov Nurjahon Alisher o'g'li

Qutlimuratova Barchinoy Xolmurot qizi

1-kurs talabalari,

O'zbekiston – Finlandiya Pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7956791>

Kalit so'zlar: *Antropogen landshaftlar, qishloq xo'jalik landshaftlari, o'rmon antropogen landlandshaftlari, suv antropogen landlandshaftlari, rekreatsion landshaftlar, seliteb landshaftlar, sanoat landshaftlari, chiziqli yo'l landshaftlari,*

Annotatsiya.

O'rta Zarafshon vohasi o'lkamizdagi aholi eng zich yashaydigan, tabiiy sharoiti eng qulay joy hisoblanadi. Shuning uchun ham bu yerda insonning xo'jalik faoliyati ta'siri natijasida landshaftlar kuchli o'zgargan. O'rta Zarafshon havzasida antropogen landshaftlarning quyidagi turlari keng tarqalgan.

Antropogen landshaftlarning turlari

No	Antropogen landshaft sinflari	Antropogen landshaft turlari
1.	Qishloq xo'jalik landlandshaftlari	Qishloq xo'jaligi landshaftlariga asosan dehqonchilik, bog'dorchilik, o'tloq-yaylov va boshqa yerlar kiradi.
2.	Sanoat landshaftlari	Sanoat korxonalaridan chiqqan chiqindilar, tashlamalar, va bboshq.
3.	Chiziqli-yo'l landlandshaftlari	Avtomobil yo'llari, temiryo'llar, suv quvurlari va boshq.
4.	O'rmon antropogen landlandshaftlari	Daraxtzorlar (ihotazorlar) kesilgan o'rmonlar o'rnida ikkilbirlamchi o'rmonlar va bo boshqalar.
5.	Suv antropogen landlandshaftlari	Suvomborlar, kanallar, ko'llar, baliqchilik hovuzlari va bosbboshqa.
6.	Rekreatsion landshaftlar	Sanatoriyalar, dam olish maskanlari atrofidagi bog'lar, daradaraxtzorlar va boshq
7.	Seliteb landshaftlar	Shaharlar, qishloqlar, ovular.

Qishloq xo'jaligi landshaftlari. Havzadagi qishloq xo'jaligi landshaftlariga asosan dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik, o'tloq-yaylov va boshqa yerlar kiradi. Ushbu landshaftlarning barchasida elementlarning texnogen migratsiyasi ustunlik qiladi, ammo kimyoviy elementlarning biologik aylanishi mavjud bo'lib, uning roli ba'zan juda katta bo'ladi. Havzadagi qishloq xo'jaligi landshaftlarining eng yirigi dehqonchilik va chorvachilik agrolandschaftlari hisoblanadi. *Qishloq xo'jaligi agrolandschaftlari* samarali xo'jalik faoliyati natijasida yaratilgan eng qadimiy madaniy landshaftlardir. Qishloq xo'jaligi landshaftidagi eng muhim o'zgarishlar tuproq va o'simlik qoplamida sodir bo'ladi. Hozirda havzada qishloq xo'jaligi ekinlari ekilishi va yerlarni o'zlashtirilishi natijasida tabiiy o'simliklar o'rnini madaniy o'simliklar egallamoqda. Xuddi shunday bu jarayon tuproq qopmaniga ham ta'sir ko'rsatadi.

Sanoat landshaftlari. Havza sanoat landshaftlariga aholi punktlaridan tashqarida joylashgan sanoat korxonalarini, karerlar va shaxtalar egallagan hududlar, shuningdek, tashlamalar va qayta ishlash zavodlari yaqinidagi chiqindi qoldiqlari kiradi. Havzadagi bu sanoat landshafti turlari bir muncha noqulay ko'rinishga ega va qo'shimcha ravishda ko'plab ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan;

- eroziya jarayonlarining kuchayishi;
- hududning gidrologik rejimining o'zgarishi va suv havzalarining ekologik-gigiyenik holatlarining yomonlashishi;
- yer usti atmosferasining chang orqali ifloslanishi;
- ko'mir (neft) qazib olish jarayonida tuproqning uglevodorodlar bilan ifloslanishi va boshqalar.

Havzada qayta ishlash tarmoqlari atrofida ishlab chiqaruvchi sanoat landshaftlari shakllangan. Ushbu turdagi landshaftlar orasida birlamchi va ikkilamchi qayta ishlash uchun ko'p chiqindi korxonalarini bo'lgan hududiy tabiiy-iqtisodiy tizimlar mavjud. Buning natijasida havza tabiiy landshaftlari ko'rinishida

katta salbiy o'zgarishlar kuzatiladi. Bu yerda relyefi, tuproqlari va o'simliklari yuqori darajada o'zgargan sanoat zonalariga qo'shimcha ravishda keng maydonlarni chekka, sezilarli darajada ifloslangan, degradatsiyaga uchragan o'simliklar bilan qoplangan landshaftlar egallaydi (o'simliklari shikastlangan sanitariya-muhofaza zonalarini, poligonlar va boshqalar).

Chiziqli yo'l landshaftlari. Texnogen landshaftlarning asosiy turlaridan biri bu *yo'l landshaftlaridir*. Havza chiziqli yo'l landshaftlariga avtomobil yo'llari,

temiryo'llar, suv quvurlari va boshqalar kiradi. Yo'llar bu mustaqil landshaftlardir. Ular doimiy va o'ziga xos texnogen yukni boshdan kechiradigan tabiiy (masalan, dasht) yoki texnogen (bog'lar) landshaftlariga tegishli bo'lishi mumkin. Yo'llarning tabiiy o'xshashi yo'q va ular kesib o'tuvchi tabiiy va texnogen landshaftlardan kimyoviy elementlar (birikmalar) to'plami, ularning paydo bo'lish shakllari, morfologik xususiyatlari, qo'shni landshaftlar bilan geokimyoviy aloqadorlik xususiyatlari, elementlari jihatidan keskin farqlanadi. Landshaftlar geokimyosida asosiy e'tibor yo'l landshaftlarining o'ziga emas, balki ularning qo'shni landshaftlarga ta'siriga qaratiladi.

O'rmon antropogen landshaftlari. Havzada joylashgan o'rmon antropogen landshaft turlariga daraxtzorlar (ihotazorlar) kesilgan o'rmonlar o'rnida ikkilamchi o'rmonlar va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Bu landshaft turlari eng asosiy landshaft turlaridan hisoblanadi. Ayniqsa tik yonbag'ir va jarliklarga keng tomir yoyadigan daraxt, butalar ekilsa sel toshqinlarini talofatini kamaytirishi mumkin, shuningdek hozirgi kunda sanoatlashgan jamiyatda daraxt turlari va o'rmonlarni ko'paytirish orqali inson organizmi uchun kerakli bo'lgan kislorodni ko'paytirishga erishish mumkin. Bundan tashqari daraxtzorlar shamol kuchini ma'lum darajada kamaytirishga quruq havoni normallashtirishga yordam beradi.

Suv antropogen landshaftlari. Suv antropogen landshaft turlariga havzada joylashgan Suvomborlari, kanallar, ko'llar, baliqchilik hovuzlari va boshqalar kiradi. Havzadagi suv landshaftlari orasida eng katta maydonni suv omborlari va ko'llar

egallaydi, elementlarning migratsiyasi bo'yicha ular biogen landshaftlarga eng yaqin joylashgan. Lekin bu suv havzalarida sodir bo'layotgan tabiiy va texnogen jarayonlarning murakkab o'zaro bog'liqligi ko'pincha salbiy oqibatlarga olib keladi. Masalan: suv omborlari loyqalanib, botqoqlanadi; yaxshi isitiladigan sayoz suv havzalarida tez rivojlanayotgan katta miqdordagi suv o'tlarining chirishi

ta'sirida anoksik gley va hatto vodorod sulfidi muhiti paydo bo'ladi; suv omborlariga tutash landshaftlar tuproqlari sho'rlanishga uchraydi va u yerdagi o'simlik ha hayvonot qoplamining o'zgarishiga sabab bo'ladi va hokazo.

Hovuzlar tabiiy yoki ko'pincha sun'iy chuqurlikdagi suv omborlaridir. Havzadagi hovuzlar asosan, ekinlarni sug'orish, chorva mollarini sug'orish uchun ishlatiladi va aholi punktlari yaqinida ular aholi uchun dam olish maskani

bo'lib xizmat qiladi, shuningdek, o'ziga xos landshaft va geokimyoviy xususiyatlarga ega.

Kanal landshaftlari havzadagi qishloq xo'jaligi dalalarini sug'orish, yerlarni sho'rini yuvish va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan bo'ladi. Mavjud kanallar ular bo'ylab yotqizilgan landshaftlarga ta'sir ko'rsatadi (yer osti suvlari sathining ko'tarilishi, biogen yer landshaftlarida o'simliklar turlarining o'zgarishi).

Rekreatsion landshaftlar. Havzadagi rekreatsion landshaft turlariga sanatoriyalar, dam olish maskanlari atrofidagi bog'lar, daraxtzorlar va boshqalar kiradi. Asosan, aholi zich joylashgan hududlarda dam olish va yashash uchun ayniqsa qulay iqlim va boshqa landshaft sharoitlari bo'lgan hududlarda shakllangan. Bunday landshaftlarda biomahsulotlarning bir qismini olib tashlash natijasida o'tlarning proyektiv qoplaminig va yog'ochli o'simliklarning zichligi, uning xilma-xilligi, fitomassasi, landshaftning biomahsuldorligi pasayishi kuzatiladi. Havzada tarqalgan rekreatsiyalar tashkil etilishiga ko'ra ikki turga bo'linadi:

- tartibga solingan rekreatsiyalar ;
- tartibga solinmagan rekreatsiyalar.

Tartibga solingan rekreatsiyalar. Yaxshi tashkil etilgan rekreatsion landshaftlarda tabiiy landshaft rekreatsion muhandislik inshootlari bilan yaxshi uyg'unlashgan yaxshi rejalashtirilgan yo'l va yo'l tarmog'i, plyajlar va boshqa dam olish maskanlari kiradi. Maishiy kanalizatsiya va yordamchi xizmat quyi tizimlari atrof-muhitni ifloslantirmaydi va tabiatni buzmaydi. Bunday madaniy landshaftlar biologik xilma-xillikning ortishi, yashash va dam olish uchun qulay sharoitlar, yuksak estetik qadriyatlar bilan ajralib turadi.

Tartibga solinmagan rekreatsiyalar. Yomon tashkil etilgan rekreatsion landshaftlar uchun chiqindilar ko'p, daryolarning to'rt-besh bosqichlari o'simlik qoplaminig reaktiv degressiyasi, yog'ochli o'simliklarning qurishi, tuproq qoplaminig jiddiy shikastlanishi, yon bag'irlarning eroziyasi va suv havzalarining ifloslanishi xarakterlidir.

Yaxshi tashkil etilgan rekreatsion landshaftlarda tabiiy landshaft rekreatsion muhandislik inshootlari bilan yaxshi uyg'unlashgan yaxshi rejalashtirilgan yo'l va yo'l tarmog'i, plyajlar va boshqa dam olish maskanlari. Maishiy kanalizatsiya va yordamchi xizmat quyi tizimlari atrof-muhitni ifloslantirmaydi va tabiatni buzmaydi. Bunday madaniy landshaftlar biologik xilma-xillikning ortishi, yashash va dam olish uchun qulay sharoitlar, yuksak estetik qadriyatlar bilan ajralib turadi.

Aholi yashash manzilgohlari landshaflari. Havzadagi aholi yashash manzilgohlari landshaftlariga shaharlar, qishloqlar va ovular kiradi. Bu landshaftlar turlari nisbatan izolyatsiya qilingan hududiy tabiiy-iqtisodiy tizim bo'lib, aholining muhim qismining ixcham yashashi va ishlab chiqarish faoliyatiga yo'naltirilgan bo'lib, ularning asosiy moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish imkoniniberadi. Aholi punktlarining landshaftlari faqat o'ziga xos bo'lgan bir qator xususiyatlarga ega bo'lib, bu landshaftlardagi elementlarning migratsiya jarayonini belgilaydi. Aholi punktlari landshaftlarida kimyoviy elementlarning migratsiyasining o'ziga xos sharoitlari faqat turar-joy landshaftlari uchun xos bo'lgan tuproqlar, suvlar, o'simliklar va yer usti atmosferasining o'ziga xos tarkibini shakllantirishga olib keldi.

Zarafshon havzasida inson faoliyatining tabiiy landshaftlarga ta'siri kuchli bo'lgan. Antropogen landshaftlarning shakllanishi uchun shart-sharoitlar asta-sekin shakllangan. Vohalar antropogen landshaftlarning boshqa turlaridan nafaqat tabiiy geografik xususiyatlari, balki morfologik tuzilishining murakkabligi, strukturaviy-dinamik rivojlanishi bilan ham farqlanadi. Bu borada Samarqand, Kattaqo'rg'on va landshaftlarini har tomonlama o'rganishga xizmat qilishi mumkin.

Xulosa. Hozirgi kunga qadar O'rta Zarafshon havzasining tabiiy va antropogen landshaftlari kuchli o'zgarganligini hisobga oladigan bo'lsak, havzaning barcha sug'oriladigan maydonlarida voha landshaftlari shakllangan. Hozirgi vaqtda geoeologik voha landshaftlarining holati havzaning hamma qismlarida bir xil emas, Zarafshon havzasi bo'ylab sharqdan g'arbga qarab geoeologik vaziyat yomonlashib bormoqda.

O'rta Zarafshon vohasida sug'oriladigan agrolandshaftlar, inson faoliyati tufayli tuproq-o'simlik qoplaminig shakllanishida, mahalliy iqlim, yer osti suvlari, tuproqning kimyoviy va fizik tarkibida sifat va miqdoriy jihatdan har xil jarayonlar sodir bo'ladi. Bu yerda komponentlarning o'zaro aloqalari ham tabiiy landshaftlarga qaraganda boshqacha tarzda sodir bo'ladi. Sug'oriladigan agrolandshaftlar tabiiy geokomplekslardan inson tomonidan boshqariladigan agrotizimlar ekanligi bilan farq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Боймирзаев К.М., Солиев И.П., Мирзахмедов И. Кузон воха ландшафтларининг экологик оптималлаштириш. НАМАНГАН – 2019.
2. Sh. S. Zokirov Landshaftshunoslik asoslari. Toshkent-2010.
3. P. Baratov O'zbekiston tabiiy geografiyasi. Toshkent. "O'qituvchi-1996"
4. И.А.Хасанов, П.Н.Фулумов, А.А.Қаюмов Ўзбекистон табиий географияси. (2-қисм) Тошкент-2009.

5. А.А.Абдулкосимов, Ю.Х.Абдурахмонова, К.К.,Давронов Зарафшон ботиги воха ландшафтлари ва геоекологияси.Монография. Тошкент- 2017.
6. М.Халимов Зарафшон тоғ ва тоғ олди раёнларида инсон таъсирида географик жараёнларнинг ривожланиши ва унга карши кураш чоралар. Самарканд – 1990.
7. А. Рахматуллаев. Зарафшон хавзаси тоғлари табиатига кишиларнинг таъсири. Самарканд – 1990.

